

INNOVACIÓN DOCENTE EN GEOMETRÍA ARQUITECTÓNICA; FUNDAMENTOS, FABRICACIÓN DIGITAL Y TRABAJO COLABORATIVO

NARVÁEZ-RODRÍQUEZ, Roberto⁽¹⁾; MARTÍN-PASTOR, Andrés⁽²⁾; INFANTE-PEREA, Margarita⁽³⁾; AGUILAR-ALEJANDRE, María⁽⁴⁾;

^(1,2,3)Departamento de Ingeniería Gráfica, Universidad de Sevilla
Sevilla, España
roberto@us.es archiamp@us.es minfante1@us.es

⁽⁴⁾Departamento de Ingeniería del Diseño, Universidad de Sevilla
Sevilla, España
maraguilar@us.es

Resumen

El desarrollo de las tecnologías de fabricación digital ha supuesto en los últimos años un avance en la libertad formal y constructiva de la arquitectura. Desde nuestra área, la Expresión Gráfica Arquitectónica, nos vemos en la obligación de abordar la enseñanza de estas herramientas, con rigor metodológico y dentro del *corpus* de la Geometría, asignatura imprescindible para el correcto manejo de estas tecnologías.

“The Caterpillar” es un proyecto de innovación docente que trata de abordar las principales competencias en Geometría a través del diseño y materialización de una pieza arquitectónica, a escala natural, usando la fabricación digital. Con el uso de los teoremas de cuádricas se ha diseñado una construcción compuesta de superficies cónicas cuyas intersecciones son curvas planas. La instalación, se ha fabricado con fresadora CNC y se ha ensamblado gracias al trabajo colaborativo entre alumnos y profesores. Esta comunicación pretende mostrar esta experiencia de innovación docente en la que se ha articulado, mediante un proyecto dirigido, el aprendizaje de los fundamentos de la Geometría Arquitectónica a través de las técnicas más actuales de fabricación digital.

Palabras clave: Innovación Docente, Geometría Arquitectónica, Fabricación Digital, Ingeniería Gráfica.

Abstract

Teaching Innovation in Architectural Geometry; fundamentals, digital fabrication and collaborative work

The development of digital fabrication technologies has meant a great advance in formal and constructive freedom in architecture for the last years. From our field of knowledge, Graphic Design in Architecture, we are forced to tackle the teaching of these tools with methodical rigor within the Geometry corpus, subject which is essential for the right use of these technologies.

“The Caterpillar” is a teaching innovation project which tries to face the main competences in Geometry through the design and materialization of a one-to-one-scale architectural piece by using digital fabrication technologies. With the use of quadratic surface theorems, the construction is made up of conical surfaces whose intersections are planar curves. The installation is fabricated with a CNC milling machine and assembled thanks to the collaborative work between students and teachers. This paper is intended to share our latest innovation teaching experience, in which the fundamentals of Architectural Geometry are learnt through a guided project carried out with nowadays digital fabrication techniques.

Keywords: Teaching Innovation, Architectural Geometry, Digital Fabrication, Graphic Engineering.

1. Introducción

The Caterpillar es un proyecto académico destinado a alumnos de primer curso (primer semestre) de los estudios de Arquitectura o Ingeniería de Edificación. Engloba todas las fases de diseño y realización de una pieza escultórica-arquitectónica: estudio previo, creación, definición, prefabricación digital y montaje. Dichas fases, son rara vez experimentadas por el alumno de forma consecutiva y sobre un mismo proyecto, pero pensamos que los laboratorios de fabricación digital son el lugar ideal para ello. Dichos laboratorios pueden promover cambios en la educación arquitectónica, permitiendo a los estudiantes estar más cerca de los procesos de producción y tener un mejor control sobre las distintas partes de una construcción y sus materiales [1].

El carácter proyectual de la intervención, exige una aproximación al lugar previsto para su montaje desde una profunda visión arquitectónica y constructiva. La presencia física de la pieza establecerá unas relaciones de tensión y diálogo con dicho lugar que terminará finalmente transformándolo.

The Caterpillar'14 es la materialización física de dicho proyecto. Se plantea como un pabellón compuesto por un conjunto de bóvedas de madera cuya ubicación será la plataforma preexistente en el patio entre las dos escuelas, ETSIE y ETSA de la Universidad de Sevilla.

El conocimiento y uso de la Geometría se pondrá de manifiesto como eje central, a lo largo de la intervención, en todos los procesos vinculados a la relación Geometría-Diseño:

Geometría y creatividad

Geometría, definición gráfica y el control de la forma

Geometría, detalles y prefabricación

Geometría, construcción y montaje

Fig. 1. Izqda. "The Caterpillar". Render del modelo Dcha. "The Caterpillar". Prototipo construido.

2. Desarrollo

2.1 La generación de la forma

La composición del proyecto corresponde a una lógica geométrica. Estos discursos de creación proyectual pueden ser muy variados y complejos, respondiendo a un código generativo basado en condiciones geométricas impuestas. En esta actuación se decidió aplicar dos estrictas condiciones: la primera es que cada una de las bóvedas fueran fragmentos de superficies cuádricas desarrollables y la segunda es que cada una de las intersecciones entre superficies fueran curvas planas.

Estas condiciones proyectuales se traducen en una ley de generación precisa, articulada en torno a un teorema de cuádricas muy concreto: Todo conjunto de cuádricas circunscritas a otra cuádrica común, se interseca según curvas planas. En este caso, se decide controlar la amplitud del espacio interior con el uso de esferas como cuádricas comunes, por lo que las bóvedas resultan ser conos de revolución (o cilindros, si dos esferas consecutivas son de igual radio). Cada pareja de conos compartirá una esfera tangente inscrita, que producirá arcos de elipse en sus intersecciones dos a dos.

En el plano puramente proyectual, esta arquitectura parametrizada ofrece una fuerte tensión entre la creación formal y el margen de libertad que ofrece el patrón generativo elegido. Las soluciones formales, constructivas, estructurales, de diálogo con el entorno, etc., se articulan dentro de las infinitas variantes y/o mutaciones que nos permite el código genético, que lejos de ser una limitación de cara a libertad proyectual, dicho código se asume como la propia lógica del proyecto.

Las investigaciones de la forma, del espacio y de las posibilidades materiales del proyecto, quedan entonces fuertemente vinculados a las herramientas, a los softwares de parametrización geométrica y visualización de dicha arquitectura paramétrica. El diseñador hace uso de estas herramientas explorando sus posibilidades de cara a la creación, anticipándose al resultado final sin que los movimientos o modificaciones del proyecto desvinculen las relaciones de las partes entre sí, manteniendo la integridad de cara a su prefabricación final.

Por lo tanto, y paradójicamente, la cualidad artesanal del proceso está casi ausente en los procesos finales de mecanizado y montaje. Se empieza ya a utilizar el concepto de artesanía digital (Digital Craft), cuyo concepto de artesanía en el proceso de producción se manifiesta mediante la selección del material, el método de fabricación y la lógica de ensamblaje [2], en nuestro caso desarrollada en el entorno proporcionado por los softwares de CAD.

Fig. 2. Imágenes extraídas de Grasshopper en las que se muestra la parametrización del modelo.

2.2 Proyecto, materiales y diseño

Este proyecto se concibe también desde la óptica de la prefabricación, facilidad y rapidez de montaje. Esto se traduce en la elección de unos materiales adecuados a estos requerimientos y las propias imposiciones físicas y estructurales, de resistencia a tensiones y esfuerzos.

El uso de la madera queda justificado, en este sentido, por varias razones: aparte de los valores estéticos, de diálogo con el entorno, de riqueza y significado del propio material, la elección de este material también se apoya en valores propiamente constructivos, como la ligereza, la flexibilidad, la facilidad de ensamblaje, por la resistencia estructural de la obra terminada, la seguridad en el montaje y por la poca conductividad térmica que ofrece. La capacidad de curvado de los paneles de las bóvedas (a partir de un desarrollo plano) o la resistencia a tracción de las fibras del material en torno a los puntos de fijación, también ofrece una respuesta adecuada.

Fig. 3. Arriba. Detalle de las piezas cortadas que componen una superficie desarrollable. Abajo. Fotografía de la ejecución y montaje de piezas.

La obra ha sido concebida teniendo muy presente las fases de unión y montaje, cumpliendo una aspiración inicial en la fase de ideación del proyecto, que es la ausencia de toda manualidad e improvisación en su construcción final. Durante el mecanizado, las piezas son cortadas y perforadas con fresadora CNC, y posteriormente rotuladas con un código alfanumérico para garantizar su transporte, ensamblaje y montaje.

Cada anillo-bóveda está formado por el conjunto de varias piezas. Estas piezas se ensamblan con una tira atornillada a tresbolillo en el intradós de la bóveda. El sistema de atado de una bóveda con otra se realiza por bridas de nylon, que atan los orificios mecanizados, dispuestos específicamente en la fase de proyecto para tal fin.

El pabellón, antes de su montaje, puede entenderse como un conjunto de piezas prefabricadas, ordenadas y específicamente codificadas, preparadas para su montaje. El proyecto, entendido como algo más que un mero sumatorio de operaciones o componentes, contempla esta importante fase final del proceso de diseño: crear un manual muy concreto con las instrucciones precisas para la construcción.

En nuestro caso fue el mismo equipo de trabajo quien se encargó de esta fase final, no obstante el diseño de esta obra en su totalidad debe contemplar las instrucciones gráficas precisas para permitir, sin margen de error, que la pieza arquitectónica fuera construida por un equipo de trabajo totalmente distinto.

Fig. 4. Estudio del comportamiento estructural del material en relación a su geometría

2.3 Un trabajo colaborativo. Un proyecto de innovación docente

Con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) la organización de las enseñanzas universitarias responde no sólo a una reforma estructural (de niveles, ciclos, créditos, etc.) sino además a un cambio en las metodologías docentes que centra el objetivo en el proceso educativo del estudiante, haciendo énfasis en un modelo universitario que sustituye “la enseñanza” por “el aprendizaje” [3].

Este contexto educativo determina importantes cambios en cuanto al qué y cómo enseñar que obliga a los docentes a replantearse su tradicional función de mero transmisor de conocimientos a la función de facilitador del proceso de aprendizaje [4], que exige acciones adicionales como la motivación para la acción, la orientación sobre procesos, la presentación de contenidos básicos y fuentes de información que permitan el aprendizaje autónomo y crítico del alumnado,... y así estimular la adquisición de las competencias académicas y profesionales que serán necesarias para su futura integración en el mundo laboral.

Bajo estas premisas, el proyecto que exponemos, constituye una propuesta práctica de lo exigido por el EEES que pone en valor la motivación y el esfuerzo del estudiante para aprender.

Fig. 5. Estudiantes montando maquetas de trabajo

Dentro de la corriente de renovación que se ha seguido en la docencia de la Geometría durante los últimos años, la experiencia que presentamos ha implicado un importante salto cualitativo que nos ha llevado a replantear algunos puntos clave, como la integración del uso de distintas herramientas (nuevos softwares informáticos, equipos y maquinarias), cambios en las dinámicas de trabajo, así como en los métodos de evaluación; todo ello con el objetivo de facilitar y garantizar la consecución por parte del alumnado de una serie de conocimientos, habilidades y valores que consideramos incluidos en las competencias de nuestra asignatura [5].

Para el desarrollo de este proyecto de innovación docente se ha adoptado una metodología deductiva y eminentemente activa, en la que prevalece como requisito inexcusable la participación del alumnado. El proceso de trabajo se lleva a cabo mediante tareas individuales y grupales enfocadas al desarrollo de un proyecto único común. En dicho proyecto la creación del prototipo se articula como el eje vertebrador de una serie de competencias específicas y transversales, donde el aprendizaje de la Geometría (en mayúsculas) se pone en valor en todas las fases del proceso.

Una de las apuestas consiste en fragmentar el proyecto en diferentes partes, para que cada alumno, o grupo, sea responsable de la creación, fabricación y construcción de una bóveda-anillo de la obra total, siendo imprescindible la suma del trabajo de cada estudiante para la construcción y materialización final del pabellón. Con esto, además de realzar la importancia del trabajo en equipo, se posibilita en las fases finales la verificación de los posibles errores del prefabricado y otorga una notable condición de pertenencia del proyecto a los propios alumnos, creadores en parte del prototipo, no solo en sus fases iniciales sino también a nivel de obra o instalación ejecutada. Otro aspecto metodológico que aporta el sistema de trabajo llevado a cabo, es la doble direccionalidad en la que se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene lugar tanto de profesor a alumno como entre iguales, es decir, de estudiante a estudiante.

Con la división por partes del prototipo, es obvio que el resultado final del mismo depende de la responsabilidad del trabajo realizado por cada estudiante, entendiéndose que la calidad de lo ejecutado por cada individuo tiene su consecuencia en el efecto global del modelo, lo que les compromete a alcanzar una rigurosidad en el trabajo que garantice su correcta construcción. En este sentido es importante la autoevaluación constante del alumno/a en las labores que se van realizando a lo largo

del proceso, como por ejemplo con la realización de maquetas a distintas escalas (virtuales y reales) que sirven, entre otras cosas, como elementos para comprobar la bondad del trabajo elaborado. Aprender a trabajar desde primer curso con rigurosidad y responsabilidad de equipo, son valores de gran importancia que repercutirán positivamente en su futuro laboral.

Dadas las características y magnitud del proyecto a llevar a cabo, ha sido de gran importancia la implicación de otros grupos de personas más allá de los propios alumnos de Ingeniería de Edificación, convirtiéndose en un proyecto colaborativo que recoge las aportaciones y participación de profesorado, personal de administración y servicios, y otros alumnos/as de las Escuelas de Ingeniería de Edificación y de Arquitectura, así como profesionales ajenos a la Universidad. La intervención en el proyecto de distintos colectivos ha requerido la realización de cronogramas, planning de tareas, así como turnos de trabajo y labores de coordinación constante, fomentando la puesta en juego de habilidades y actitudes de vital importancia para un profesional de la ingeniería y arquitectura, dado que por las características de ambas profesiones, en el futuro, a menudo tendrán que negociar, escuchar, hacerse entender y coordinarse con otros profesionales, con y sin cualificación.

Fig. 6. Distintas fases del replanteo del prototipo.

Otros de los aspectos enriquecedores de un trabajo colaborativo es la confluencia del conocimiento específico de cada uno de los participantes. Es decir, dado a que cada individuo o grupo tiene una misión concreta que solventar con sus conocimientos especializados en diversas materias, el alumnado en general puede observar la relación necesaria existente entre las distintas disciplinas o áreas de conocimiento imprescindibles para el diseño y construcción del prototipo, más allá de la propia Geometría; como es el caso de la Topografía, que facilita el replanteo de los elementos de anclaje del pabellón (figura 6), los conocimientos en estructuras y materiales para la construcción en sí misma, nuevas tecnologías que se hacen indispensables durante todo el desarrollo del proyecto, la Seguridad y Salud presente fundamentalmente en el trabajo con maquinarias dentro del taller, estudios de viabilidad económica...

Se ha de hacer especial referencia, a la importancia que adquiere en este tipo de proyectos la motivación del alumnado, motor fundamental que impulsa su trabajo activo y que propicia el aprendizaje significativo del mismo [6]. Elementos identificados como fuentes de motivación durante la realización del proyecto Caterpillar'14 son el manejo de herramientas informáticas, manejo de maquinarias o tecnologías que son nuevas para ellos, así como la aplicación práctica que encuentran a este instrumental y a los programas informáticos manejados en las diversas salidas laborales a las que se dirigen.

Los alumnos que encontramos hoy día en nuestras aulas han nacido en la era de las nuevas tecnologías, por lo que se sienten muy familiarizados con el ordenador como herramienta de trabajo y su predisposición para trabajar con estas herramientas es positiva, encontrando muchas veces el uso de otras más tradicionales obsoletas [6]. A su vez, los de programas de diseño asistido por ordenador se constituyen hoy día como la herramienta de dibujo más empleada en la profesión que van a desempeñar en un futuro, encontrando el alumno una utilidad y aplicación directa a su manejo. A la vez que estudian geometría están aprendiendo a utilizar una aplicación informática que les va a servir para su profesión y como apoyo para otras asignaturas de la carrera, lo que supone una motivación extra. Similar efecto produce el empleo de maquinaria como fresadoras, cortadoras laser, estaciones totales...

Fig. 7. Estudiantes y profesores durante la fase de montaje del pabellón [6].

Otro punto fuerte de la motivación es saber que el objeto con el que están trabajando en el aula, y sobre el cual se concentran gran parte de los conceptos, teoremas y otras cuestiones teóricas o prácticas tratadas en clase, va a ser llevado a la realidad construyéndose como si se tratase de un proyecto profesional.

Por otro lado, tan importante es buscar elementos que motiven al alumnado como reconocer el trabajo desempeñado por el mismo cuando este ha sido positivo y bien ejecutado. El reconocimiento del trabajo de los/as estudiantes es fundamental para que sientan que su trabajo ha valido la pena y sus esfuerzos han sido bien empleados, más allá de la recompensa de la calificación obtenida en sí.

En nuestro proyecto hemos pretendido reforzar dicha actitud activa, demandada hoy día al alumnado, poniendo en valor el trabajo desarrollado durante todo el semestre. Ello se ha conseguido mediante la producción de elementos de difusión audiovisuales sobre el prototipo [7]; acto de inauguración y entrega de diplomas acreditativos; la asignación de una ubicación visible y privilegiada a la obra; situación del momento más esperado por el alumno (la puesta en obra de la pieza por parte de todo el equipo entendida como el colofón final de un proceso coordinado) dentro del horario lectivo del centro, consiguiendo despertar de ese modo la curiosidad del resto de compañeros/as y haciendo aún más visible todo el proceso de montaje; así como la organización de una celebración final compartida por los participantes y otros invitados especiales.

Fig.8 Inauguración de "The Caterpillar". Estudiantes, profesores, patrocinadores e instituciones participantes.

Para terminar decir que la construcción real de la obra no sólo se entiende como un reto y una responsabilidad para alumnos y profesores, si no también, y sobre todo, como un aliciente en el que se puede contrastar la importancia del conocimiento de la geometría en el estudio y la creación de la arquitectura.

3. Resultados y Conclusiones

Plantear un ejercicio de innovación docente sobre fundamentos de geometría, en primer lugar, nos ha hecho reflexionar -aún más- sobre lo que deben ser “los fundamentos” de geometría en arquitectura. En este sentido aparece “la Geometría” como el soporte conceptual capaz de dar respuesta concreta a los requerimientos de generación de la forma de las diferentes partes que conforman un proyecto (en este caso reducido) y que estarán presentes en todo el proceso de diseño, elaboración, prefabricación y montaje, de un objeto arquitectónico.

Teniendo en cuenta los niveles educativos iniciales donde se imparte este proyecto, esta disquisición va más allá del uso o aprendizaje de la Geometría mediante una u otra herramienta digital, sino que será a partir del aprendizaje de sus fundamentos (contenidos y competencias básicas en Geometría Arquitectónica - *Architectural Geometry*), el lugar donde se pueda dar respuesta a las complejas exigencias de cada proyecto y tener las bases conceptuales para iniciarse en el uso de otros medios o herramientas para su realización.

En segundo lugar, el carácter teórico-práctico de la propuesta y su vocación de ser un ejercicio completo de construcción y prefabricación digital, nos obliga a pensar concretamente en qué tipo de herramientas o máquinas (softwares, computadores, sistemas de corte...) vamos a utilizar, y de cómo se va a producir la correcta comunicación persona-máquina en ese proceso: comunicación con la computadora y la comunicación con el robot de corte, que es la parte previa al montaje y donde finaliza el ejercicio geométrico. En ese sentido la Geometría (en abstracto y en mayúsculas) deberá ser traducida a los lenguajes comunes de ambos agentes: La persona y la máquina. Esto nos conduce, a su vez, a una profunda reflexión sobre las herramientas y los lenguajes que operan en ellas, dentro la compleja historia de los sistemas de representación y producción de arquitectura. A partir de esta reflexión, y como resultado de esta experiencia docente, ha quedado suficientemente claro (de cara al alumnado y al equipo docente) que los Fundamentos en Geometría pueden ser asimilados como “el lugar común” que estructura todo un proceso de aprendizaje a partir de un ejercicio coordinado. Los Fundamentos en Geometría como conocimiento previo y lugar donde descansa el uso de cualquier herramienta. Estos Fundamentos han sido estudiados y puestos en práctica, en primer lugar, con los medios tradicionales de representación, lápiz y papel (por la ventaja de la fluidez de la mano y su apoyo a la ideación proyectual); y posteriormente han sido desarrollados en los diferentes softwares informáticos utilizados en el ejercicio: AutoCAD, Rhinoceros y Grasshopper (cada uno con sus ventajas y limitaciones), necesarios para la elaboración del ejercicio como tal, y finalmente para producir los archivos de corte para la fresadora CNC.

En tercer lugar, la experiencia de diseñar una actividad docente completa (proyecto de innovación docente) en base al diseño, fabricación digital y montaje de una instalación a escala 1:1, ha supuesto un reto y una novedad dentro del panorama de la docencia de la Geometría para estudiantes de primer curso de grado. Supone un esfuerzo la elaboración rigurosa del ejercicio dentro del marco Universitario español y europeo. Ha sido una labor necesaria establecer sus competencias generales y específicas y diseñar los aspectos del trabajo colaborativo del proyecto, la correcta división de las tareas en diferentes grupos de trabajo en los que se han implicado alumnos y profesores de varias Escuelas y Departamentos, y finalmente la creación de un Sistema de Evaluación específico para tal experiencia.

Finalmente, se ha podido constatar que, quizás debido la ausencia de sistematización en el aprendizaje de los Fundamentos de Geometría Arquitectónica bajo la integración de las Tecnologías Digitales, este tipo de proyectos de innovación tienen una amplia repercusión, tanto nacional como internacional, y son bienvenidos en distintas escuelas que, por falta de una implementación formal en los planes de estudios, deciden adoptar esta innovación en forma de talleres, cursos o conferencias extracurriculares. Prueba de ello son los eventos de este tipo que el equipo docente de “The Caterpillar” ha desarrollado ya, además de en Sevilla, en ciudades como Medellín, Manizales, Newcastle o Londres.

Fig. 9. Imagen del pabellón construido días después del montaje [8].

4. Citas y Referencias bibliográficas

[1] CELANI, Gabriela. Digital Fabrication Laboratories: Pedagogy and Impacts on Architectural Education. *Nexus Network Journal*, 2012, 14(3), pp.469–482.

[2] OXMAN, Neri. Digital Craft: Fabrication Based Design in the Age of Digital Production. *Workshop Proceedings for Ubicomp 2007: International Conference on Ubiquitous Computing*. September; Innsbruck, Austria, pp.534-538.

[3] Ministerio de Educación y Ciencia. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. España: BOE número 260 de 30/10/2007.

[4] CANO GARCÍA, M^a Elena. La Evaluación por competencias en la educación superior. *Profesorado Revista de Curriculum y Formación del Profesorado*. <http://www.ugr.es/local/recfpro/rev123COL1.pdf>

[5] Web: http://www.us.es/estudios/grados/plan_168/asignatura_1680005#competencias_esp

[6] NARVÁEZ-RODRÍGUEZ, Roberto. Geometría Descriptiva, aprendizaje activo y CAD 3D. Aplicación en la Perspectiva Cónica. En AA.VV. *Actas del X congreso Internacional de Expresión Gráfica aplicada a la Edificación APEGA*, Alicante, 2-4 diciembre 2010. Alicante: Universidad de Alicante, 2010, p. 1061-1070.

[7] Web: <https://vimeo.com/88452240>

[8] Web: <http://luzdiaz.com/gallery/the-caterpillar/>